

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С АСИНХРОННЫМ ДВИГАТЕЛЕМ ОТ ТРЁХФАЗНОГО АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6463014>

Бердиев У.Т.

к.т.н., профессор,

Хасанов Ф.Ф.

ассистент,

Чориев² Р.М.

ассистент.

Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос одним из приоритетных направлений научных исследований и технических разработок и проведение технических и организационных мероприятий, связанных с энергосбережением и рациональным потреблением энергии, а также

Ключевые слова. *Вспомогательное электрооборудование, тяга поездов, преобразования, привод, проблемы регулирования, контактной сети, несимметрией, устройств и систем, функционирования,*

Вспомогательные цепи электроподвижного состава (ЭПС) – это электрические машины и аппараты, обеспечивающие охлаждение электрооборудования тягового привода, снабжение сжатым воздухом системы пневматического торможения поезда, электропитание цепей управления, создание необходимых комфортных условий в кабине машиниста и пассажирских вагонах [4,5].

Вспомогательное электрооборудование подразделяется на преобразователи электроэнергии, электрические машины и системы управления.

Преобразование переменного тока частотой 50 Гц в электрический ток других параметров необходимо для обеспечения эффективного использования электрической энергии, подводимой через систему электроснабжения к электрическому подвижному составу (ЭПС), при ее преобразовании в механическую энергию движения поезда.

Новые возможности преобразования электрического тока, предоставленные современной силовой электроникой, открыли перспективное направление в тяговом электроприводе на основе применения более надежных и экономичных бесколлекторных электродвигателей трехфазного тока - асинхронных и синхронных машин. Для питания тяговых двигателей трехфазного тока требуется подведение энергии трехфазного тока с плавным регулированием частоты и уровня напряжения для пуска и плавного регулирования скорости движения поезда.

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором являются предпочтительным вариантом для привода вспомогательного оборудования ЭПС ввиду их дешевизны,

надежности и простоты технического обслуживания. На большинстве электровозов переменного тока вспомогательные асинхронные двигатели получают трехфазное питание от расщепителя фаз, представляющего собой короткозамкнутую асинхронную машину, выполняющую одновременно функции однофазного двигателя и трехфазного генератора.

Недостатками асинхронных машин являются проблемы регулирования скорости их вращения и получения на ЭПС переменного тока симметричного трехфазного напряжения, а также снижение вращающего момента пропорционально квадрату питающего напряжения, что может привести к остановке вспомогательных машин при пониженном напряжении контактной сети [2,3].

С учетом вышеизложенных, актуальным направлением при реконструкции электрической части вспомогательных машин существующих электровозов и проектировании вновь создаваемых электровозных систем, является направление, связанное с созданием частотно-регулируемых асинхронных приводов вспомогательных машин на основе перспективных схем преобразователей частоты.

Одним из важных, многогранных и сложносоставных элементов энергетических систем электрифицированного железнодорожного транспорта является электрический привод (ЭП) на борту электроподвижного состава (ЭПС). Как известно, понятие ЭП включает в себя следующие составные части: источник энергии, электрическое преобразовательное устройство, двигательное устройство, передаточное устройство, рабочую машину или исполнительный механизм, управляющее и информационное устройства. Каждая из перечисленных составных частей ЭП может быть представлена немалым разнообразием вариантов.

Стационарная электроэнергетика железнодорожного транспорта предусматривает широкое использование (как и в других отраслях промышленности) электроприводов вентиляционных и насосных установок, где в последние десятилетия значительно упрочились позиции частотно-регулируемого электропривода (ЧРЭП) на базе АИН с АД.

Актуальны технические решения в области вспомогательного ЭП, позволяющие удешевить его конструкцию при сохранении высокой надежности.

Повышения качества разработки и эксплуатации вспомогательного электропривода электровозов за счет создания фонда имитационных моделей входящих в него устройств и систем, программ, методик расчета, исследования с их помощью работоспособности и качества функционирования схем вспомогательного электропривода в различных режимах.

Наиболее перспективным техническим решением в области вспомогательного ЭП ЭПС можно на сегодняшний день считать организацию питания трёхфазных АД от трёхфазного АИН. В этом случае удаётся получить стабилизированное по величине симметричное трёхфазное напряжение питания на статоре АД, частота которого регулируется, обеспечивая изменяемую производительность мотор-вентиляторов, а также формирование пускотормозных режимов мотор-компрессоров. Благодаря отмеченным свойствам, удаётся достичь высокого

использования установленной мощности АД, отпадает необходимость в её завышении на случай снижения питающего напряжения, оптимизируются режимы эксплуатации по току за счёт исключения бросков тока при пуске и коммутациях. Специфика механизмов во вспомогательном ЭП такова (не требуется регулирование положения ротора, диапазон регулирования частоты вращения относительно не велик (при U/f -регулировании без обратной связи по скорости диапазон регулирования скорости около 20, при использовании обратной связи может быть увеличен до 200 [5- 7]), не требуется прецизионное регулирование частоты вращения, не требуется высокое быстродействие, возможно питание нескольких АД от одного АИН), что наибольшее распространение в настоящее время получили АИН со скалярным управлением. Основной элементной базой полностью управляемых полупроводниковых ключей для АИН вспомогательных ЭП являются биполярные транзисторы с изолированным затвором (*IGBT* [7] и высоковольтные *HV IGBT* [1,5]). В некотором роде вспомогательный ЭП этого типа является в ряде случаев прототипом для отработки перспективных технических решений более мощного тягового ЭП.

Недостатком при питании от АИН являются дополнительные потери в АД от высших временных гармоник тока, а также потери в схеме АИН. Статические преобразователи современных ЧРЭП, в том числе используемые для питания трёхфазных АД во вспомогательном ЭП ЭПС, обладают высоким КПД (около 95% в номинальном режиме при мощности 114 кВт [6]), а также позволяют получать КПД питаемого АД близкий к номинальному.

Возможные схемы силовых цепей статических преобразователей для использования во вспомогательных ЭП отличаются разнообразием [3] (см. рисунки 1. и 2). На рисунках 1 и 2 для упрощения схем не показаны диоды, включённые встречно-параллельно каждому транзисторному ключу. Схемы на рисунках 1 и 2 обеспечивают выполнение гальванического разделения высоковольтных цепей источника питания (контактной сети) и низковольтных потребителей с напряжением 380 В и 220 В [3]. В современной отечественной практике получил распространение двухуровневый трёхфазный АИН с жёсткой коммутацией ключей, выполненный по мостовой схеме [5].

В АИН реализован принцип широтно- импульсного регулирования напряжения на выходе (прямоугольно-треугольная широтно- импульсная модуляция напряжения [5]) с несущей частотой 1,2 кГц. Значения пусковых токов АД не превышают при частотном пуске номинальный ток.

Рисунок 1. - Схема преобразователя собственных нужд электровоза с двухуровневым АИН и однофазным трансформатором

Рисунок 2 - Схема преобразователя собственных нужд электровоза с двухуровневым АИН и однофазным трансформатором

Актуальными задачами при разработке новых и анализе процессов в существующих системах вспомогательного ЭП на основе ЧРЭП с АИН и АД являются, в том числе в разрезе энергоэффективности: - обеспечение электромагнитной совместимости частотно-регулируемого асинхронного ЭП; - выбор оптимальных режимов пуска АД; - вопросы компенсации реактивной мощности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Кулинич Ю.М. Электронная и преобразовательная техника: Уч. Пособия. - Хабаровск. Издательство ДВГУПС. 2008г. 181с.
2. У.Т.Бердиев - Особенности работы частотно-регулируемого тягового асинхронного двигателя. ТашИИТ, Вестник , 2015г №1, 78-80 стр. 3. Некрасов О.А. Вспомогательные машины электровозов переменного тока. Московская типография №4. 1987 г. 222 с.
4. U.T.Berdiyev, Gapparov A.. Decrease in noise and vibration of single-phase asynchronous motors in rolling stock/ International Scientific Conference "Construction mechanics and Water Resources Engineering" (CONMECHIDRO-2020) 22-23 April, 2020 in Tashkent , Uzbekistan, Number 287.
5. Южаков Б.Г. «Электрический привод и преобразователи подвижного состава», М-2007 г.
6. Berdiyev U.T. Tortuvchi elektr mashinalar, Toshkent "Musiq", 2017 y.
7. Браун М. Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления / М. Браун, Дж. Раутани, Д. Пэтил. М.: Энергоатомиздат, 2007. – 328 с.